

BAHAN AJAR MK. OLAH RAGA AIR

BUDDY BREATHING, HAND SIGNAL,
DAN TUCK DIVE

Oleh :
John L. Tombokan

PS. MSP

**FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUAN
UNSRAT**

SILABUS

**SILABUS MK. OLAHRAGA AIR
PS. MSP FPIK UNSRAT
SEMESTER GENAP 2021-2022**

MINGGU	POKOK BAHASAN	SUBPOKOK BAHASAN	PENGAJAR	TANGGAL
I	Pendahuluan	Sejarah perkembangan selam	AR	17 Februari 2022
II	Alat dan Penggunaan	- Goggle, Masker, Snorkel, dan Fins. - Rompi apung, Sabuk pemberat, Scuba, Pengukur kedalaman, Jam selam, Peluit, dan Pisau selam.	AR	24 Februari 2022
III	Teknik Dasar	- Memasuki Daerah Penyelaman - Mengeluarkan Air Dari Snorkel - Mengeluarkan Air Dari Dalam Masker	AR	3 Maret 2022
IV	Teknik Dasar	- Mencapai Keseimbangan Tekanan - Sistem Buddy - Teknik Selam Permukaan - Tingkatan Kemahiran Selam	AR	10 Maret 2022
V	Aplikasi Hukum Fisika	- Perubahan Tekanan dan Volume - Tekanan Parsial dari Campuran Gas	SP	17 Maret 2022
VI	Aplikasi Hukum Fisika	- Perubahan Suhu dan Volume - Daya Apung	SP	24 Maret 2022
VII	UTS		AR, SP	31 Maret 2022
VIII	Bahasa Isyarat Dalam Air	- Habis udara, masuk, naik, oke, dan lain-lain	JT	7 April 2022
IX	Bahasa Isyarat Dalam Air	- Lanjutan	JT	14 April 2022
X	Biota Berbahaya	- Dinoflagellata, Scombroid Poisoning, Puffer Poisoning, Ciguarate, Penyu, Coelenterata atau Cnidaria	KK	21 April 2022
XI		- Bulu babi (Sea urchin), Cone shell, Gurita (Octopus), Hiu, Ikan Pari, Scorpionfish, Ular Laut, Acanthaster, dll.	KK	28 April 2022
XIII	Keracunan dan Kekurangan Gas	- Pembusuan Nitrogen - Keracunan Oksigen - Hipoksia	AW	5 Mei 2022
XIV	Barotrauma	- Sinus Barotrauma - Barotrauma Paru-paru - Barotrauma Muka	AW	12 Mei 2022
XV		- Barotrauma Gigi - Barotrauma Telinga - Akibat-akibat lain	SP	19 Mei 2022
XVI	UAS			26 Mei 2022

No.	Tanggal	Materi	Ket.
1.		Pengenalan peralatan snorkeling/skin diving	
2.		Cara mengeluarkan air dari snorkel	
3.		Cara menahan napas dalam air (Horisontal)	
4.		Lanjutan	
5.		Cara mengeluarkan air dalam masker (Masker clearing)	
6.		Ujian Tengah Semester	
7.		Cara memasuki dalam air (entry)	
8.		Memasuki dalam air (Jack Knife) dan menyesuaikan tekanan	
9.		Lanjutan	
10.		Ujian Akhir Semester	
		+ diving	

- 1) Dr. ARI. B. RONDONUWU**
- 2) Dr. ADNAN SJALTOUT
WANTASEN**
- 3) Dr. SILVESTER BENNY
PRATASIK**
- 4) Dr. KHRISTIN FISYE IVONE
KONDOY**
- 5) Can. Dr. JOHN LEONARD
TOMBOKAN**

Berikut ini peraturan dasar buddy:

- **Selalu mempertahankan kontak dengan partner selam. Jika jarak penglihatan baik, pastikan partner selam dalam penglihatan. Jika jarak penglihatan buruk seperti air yang sangat keruh, gunakan *buddy line*.**
- **Tahu arti isyarat tangan dan *line pull signal*.**
- **Jika isyarat telah diberikan, maka harus direspon secepatnya. Jika tidak direspon maka anggap suatu keadaan emergensi.**
- **Monitor pergerakan dan kondisi partner selam. Ketahui gejala penyakit penyelaman. Jika partner selam terlihat tidak seperti biasanya, pastikan penyebabnya, dan ambil tindakan untuk menghilangkannya.**
- **Jangan meninggalkan partner selam walaupun partner sedang terperangkap dan tidak dapat lepas tanpa pertolongan. Jika tidak bisa ditolong, panggil penyelam lain dengan menandai lokasi selam dimana partner kita terperangkap.**
- **Jika salah satu partner selam membatalkan penyelaman dengan berbagai alasan, maka yang lain juga harus naik ke atas.**
- **Tahu bagaimana melakukan *buddy breathing*.**

Buddy Breathing

Jika penyelam kehabisan udara, atau terjadi kerusakan SCUBA, maka *mouthpiece* dapat digunakan bersama partner selam. Jika penyelam mempunyai octopus tentunya sangat mudah. Bila hanya punya satu *mouthpiece*, maka lakukanlah *buddy breathing*. *Buddy breathing* dilakukan dengan berhadapan, dan bergantian bernapas sambil naik ke permukaan.

Buddy Breathing

Prosedur melakukan *buddy breathing* adalah sebagai berikut :

- **Penyelam yang kekurangan udara harus tenang dan memberikan isyarat tangan ke partnernya dengan menunjuk ke arah *mouthpiece*.**
- **Kedua penyelam saling memegang lengan masing-masing sehingga jarak tidak terlalu jauh. Berikan oktopus. Jika tidak ada lanjut ke prosedur selanjutnya.**
- **Penyelam yang menolong bernapas dulu lalu memberikan *mouthpiece* ke penyelam yang ditolong. Penyelam yang ditolong jangan memegang *mouthpiece*. *Mouthpiece* diarahkan oleh penyelam penolong ke arah mulut yang ditolong. Kedua penyelam harus menjaga kontak tangan dengan *mouthpiece*.**
- ***Mouthpiece* mungkin kemasukan air. Oleh karena itu tekan tombol kuras sebelum masuk ke mulut atau mengeluarkan napas ke dalam *mouthpiece* sebelum mengambil napas.**
- **Penyelam yang ditolong mengambil dua napas dan mengembalikan ke penolong. Tekan tombol kuras dan penyelam penolong bernapas dua kali.**
- **Lakukan hal ini dengan ritmis dan jangan tergesa-gesa. Jangan naik ke atas jika tidak melakukan siklus yang benar.**
- **Jika naik ke permukaan jangan lupa mengeluarkan napas untuk menghindari barotrauma.**

Isyarat Tangan (*Hand Signal*)

Isyarat sangat diperlukan untuk dapat berkomunikasi di dalam air maupun permukaan. Macam - macam isyarat tersebut antara lain isyarat tangan, penglihatan, suara, sentuhan, dll. Semua isyarat dapat dipergunakan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Pengetahuan tentang isyarat dalam penyelaman mempunyai tujuan untuk mempermudah komunikasi antar penyelam sehingga kegiatan penyelaman akan mencapai kesuksesan, aman, dan selamat. Untuk itu adakan kesepakatan berkomunikasi dengan mitra sebelum memulai penyelaman. Isyarat paling sederhana dan praktis adalah isyarat tangan, untuk itu setiap penyelam dianjurkan mengetahui arti dari isyarat tangan tersebut. Dengan demikian, komunikasi di dalam air menjadi mudah dan pesan dapat disampaikan dengan tepat.

Hand Signals for Marine Animals

Bluespotted stingray
(indicate spots on your hand)

Moray eel

Pufferfish
(or inflate your cheeks)

Masked pufferfish

Boxfish
(indicate carrying a suitcase)

Parrotfish

Triggerfish
(indicate pulling a trigger)

Cornetfish/
trumpetfish

Spotted unicornfish/
longnose hawkfish

Spanish dancer
(indicate castanets)

Turtle

Sea slug

Shrimp

Crab/lobster
(indicate pincers)

Napoleonfish

Octopus
(indicate tentacles
with your fingers)

Jellyfish

Garden eels

Lionfish

Stonefish

Scorpionfish

Crocodilefish

Shark

Hammerhead

Manta ray

Barracuda
(indicate its stripes)

Tuna
(opening a can of tuna)

6.3.10. *Apnea*

Manuver ini dilakukan untuk mobilisasi di dalam air. Untuk mengamati objek di dalam air/laut, selain menggunakan teknik *duck dive*, digunakan pula teknik *apnea*. Teknik *duck dive* digunakan sebagai cara yang efektif untuk masuk ke dalam air, sedangkan teknik *apnea* digunakan untuk menyusuri objek yang kita amati jika objek tersebut cukup jauh berada di dalam air. *Apnea* selalu disertai dengan teknik *hiperventilasi* (disesuaikan dengan kondisi), yang berguna untuk membuang sebanyak-banyaknya karbon dioksida dari darah & paru-paru.

Teknik *Apnea*:

- Diawali dengan *hiperventilasi*: buang napas sebanyak mungkin, tarik napas sedalamnya, buang lagi sebanyak mungkin, tarik lagi sedalamnya, buang lagi sebanyak mungkin, dan tarik lagi sedalamnya. *Hiperventilasi* ini jangan dilakukan sering-sering dalam waktu yang berdekatan, karena dapat menyebabkan kelelahan yang diakibatkan tidak teraturnya kadar oksigen & karbon dioksida di dalam darah.
- Tolakkan kaki ke dinding kolam untuk memberi dorongan bagi tubuh agar dapat masuk ke dalam air. Atau lakukan teknik *duck dive*.
- Setelah berada di tengah kedalaman, lakukan *fin swimming* dengan posisi tangan lurus ke depan agar dapat menyelam di tengah kedalaman.
- Lakukan ekualisasi sesuai dengan kedalaman dan tekanan yang terasa di telinga.
- Jika penyelaman sudah selesai dilakukan, kembali ke permukaan air dengan prosedur yang sama seperti pada teknik *duck dive*.
- Lakukan *snorkel clearing*.

Duck Dive

Duck dive adalah teknik dasar yang perlu diketahui dan wajib dikuasai ketika mempelajari *skindiving*, dengan menguasai teknik ini secara baik dapat memaksimalkan pengalaman menyelam tanpa mengeluarkan tenaga ekstra yang tidak diperlukan untuk memulai penyelaman, dengan mempraktekan teknik ini dengan baik anda bisa langsung meluncur ke kedalaman 5 meter bahkan tanpa usaha yang keras.

Posisi terbaik untuk memulai *duckdive* adalah dengan posisi tertelungkup rata sejajar dengan permukaan air, dan bernafas secara rileks menggunakan snorkel, dan anda tidak perlu merubah posisi apapun untuk *duckdive*, tinggal lepas snorkel dan anda siap menyelam. Ada kalanya kita perlu masuk ke dalam air untuk mengamati atau mengambil suatu objek. Teknik ini selalu diiringi dengan teknik *equalizing*, yang berguna untuk menyeimbangkan kembali tekanan pada telinga kita setelah kita masuk ke dalam air. Sebab, dengan bertambah kedalaman air, tekanan pun bertambah.

Langkah Melakukan *Duck Dive*

Teknik:

- **Posisikan badan tertelungkup rata dengan permukaan air, pastikan posisi awal nyaman dan tenangkan diri, tenangkan tempo nafas dengan mengambil beberapa nafas panjang dan menghembuskan nafas secara terkontrol dengan tempo yang stabil, ambil nafas panjang sebelum melakukan penyelaman, pastikan untuk melepas snorkel ketika sudah melakukan *duckdive*.**
- **Tekuk badan di bagian panggul hingga sudut 90° tegak lurus, dengan posisi leher rileks namun tetap tegak (tidak menghadap ke dasar air atau menengadah, untuk mencegah disorientasi arah)**
- **angkat kaki lurus keatas, biarkan gravitasi mengambil alih untuk menghemat tenaga, yang menjadi kunci adalah momentum gerakan yang mendorong anda masuk ke dalam air, sehingga anda hampir tidak mengeluarkan tenaga, gerakan kaki / finning hanya ketika kedua kaki sudah masuk ke dalam air, yang perlu diingat adalah posisi kaki tetap tegak lurus dan tidak terlalu jauh jarak antar kakinya**

Setelah yakin kedua kaki sudah sepenuhnya masuk ke dalam air, baru gerakan tangan mendorong (seperti pada gaya dada) untuk menambah momentum dan memposisikan tangan rileks ke arah pinggang, gunakan tangan lainnya untuk memulai *equalizing* karena pada lima meter pertama adalah tahap *equalizing* yang paling krusial, gerakan fin secara kuat dan efisien pada tahap ini agar tidak kehilangan momentum yang berharga.

Tuck Dive

Menyelam menggunakan snorkel, masker dan fins dan menjelajah secara horizontal menyusuri dasar perairan, bedanya dengan duck dive yaitu arah jelajah, duck dive membentuk sudut 900 sedangkan tuck dive membentuk sudut 450. Caranya mengayuh fins sebagai awalan, badan ditekuk masuk ke air membentuk sudut 450, nafas dihembuskan perlahan agar daya apung berkurang, ditunggu hingga ujung fins berhasil masuk ke air, apabila telah memasuki air, fins dikayuh kembali untuk mendapatkan daya jelajah. Apabila fins dikayuh di atas permukaan biasanya badan akan terangkat kembali ke permukaan, bisa diartikan belum bisa masuk ke dalam air, cara tercepat silahkan dicoba berulang-ulang teknik di atas.